

KEABSAHAN PERJANJIAN DAGANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG INDONESIA

Sylvia Leimanda¹, Mega Dewi Ambarwati²

E-mail: sylvialieeeee@gmail.com¹, megadewi@untag-sby.ac.id²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: sylvialieeeee@gmail.com

Abstract. *The development of electronic commerce has transformed conventional commercial transactions into electronic-based agreements, raising legal issues regarding the validity of electronic commercial contracts in Indonesia. This study aims to analyze the validity of electronic commercial agreements from the perspective of Indonesian commercial law and the application of legal requirements for valid agreements in electronic transactions. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The results show that electronic commercial agreements are legally valid and binding as long as they fulfill the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Their validity is further strengthened by the Electronic Information and Transactions Law, which recognizes electronic documents and electronic signatures as lawful evidence. However, practical challenges remain, particularly regarding evidentiary issues and legal protection in electronic transactions.*

Keywords: *electronic commercial agreement, validity of agreement, commercial law, electronic transaction, e-commerce*

Abstrak. Perkembangan perdagangan elektronik telah mengubah pola transaksi dagang yang semula dilakukan secara konvensional menjadi berbasis sistem elektronik. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian dagang elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian dagang elektronik dalam perspektif hukum dagang Indonesia serta penerapan syarat sah perjanjian dalam transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dagang elektronik sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keabsahan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam praktik masih terdapat tantangan terkait pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: perjanjian dagang elektronik, keabsahan perjanjian, hukum dagang, transaksi elektronik, e-commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kegiatan perdagangan, khususnya melalui pemanfaatan sistem elektronik

atau yang dikenal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Transaksi dagang yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan pertemuan fisik antara para pihak kini beralih ke media digital, sehingga memungkinkan terjadinya perjanjian tanpa tatap muka dan tanpa dokumen tertulis secara konvensional. Perubahan pola transaksi ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pelaku usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan pengaturan.

Dalam praktik perdagangan elektronik, perjanjian dagang sering kali dilakukan melalui media elektronik seperti platform *marketplace*, surat elektronik, maupun aplikasi digital lainnya (Laksono dkk., 2025). Bentuk perjanjian tersebut berbeda dengan perjanjian konvensional yang umumnya dituangkan dalam akta tertulis dan ditandatangani secara manual oleh para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian dagang elektronik, terutama berkaitan dengan pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

Keabsahan suatu perjanjian merupakan aspek fundamental dalam hukum dagang karena menentukan adanya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Apabila perjanjian dinyatakan tidak sah, maka perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut dapat menjadi batal atau batal demi hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun konsumen (Khomaini dan Hayati, 2024). Dalam perdagangan elektronik, persoalan keabsahan menjadi semakin kompleks mengingat kesepakatan para pihak sering kali diwujudkan melalui mekanisme *click agreement*, penggunaan tanda tangan elektronik, serta pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum (Mangkai, 2024).

Hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan terkait transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut mengakui keberadaan

informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum dagang dan hukum perjanjian, khususnya mengenai penerapan syarat sah perjanjian dalam transaksi dagang elektronik.

Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah perjanjian dagang yang dibuat secara elektronik telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian. Selain itu, perlu dikaji pula sejauh mana ketentuan dalam hukum dagang Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik. Ketidakjelasan dalam penerapan norma hukum dapat berdampak pada meningkatnya sengketa dagang serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perdagangan elektronik (Setiawati dkk., 2023).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian dagang elektronik dalam perspektif hukum dagang Indonesia serta mengkaji penerapan syarat sah perjanjian dalam transaksi elektronik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dagang, khususnya terkait perjanjian elektronik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha dan pihak terkait dalam memahami aspek keabsahan perjanjian dagang elektronik guna mewujudkan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Dengan semakin meningkatnya intensitas transaksi dagang melalui media elektronik, kebutuhan akan kepastian hukum terhadap keabsahan perjanjian elektronik menjadi semakin mendesak. Hukum dagang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang telah lama berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai keabsahan perjanjian dagang elektronik menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hukum dagang Indonesia mampu memberikan landasan

hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dalam praktik perdagangan elektronik yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur keabsahan perjanjian dagang elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, hukum dagang, dan transaksi elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang relevan dengan perjanjian dagang elektronik.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang membahas hukum dagang, hukum perjanjian, dan transaksi elektronik. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum serta doktrin yang berlaku untuk

memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan perjanjian dagang elektronik dalam perspektif hukum dagang Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Dagang Elektronik

Menurut Zulkifli (2022), perjanjian dagang merupakan perjanjian yang lahir dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian dagang tidak diatur secara khusus sebagai suatu rezim hukum yang berdiri sendiri, melainkan tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dengan demikian, perjanjian dagang dapat dipahami sebagai perikatan yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak dalam konteks kegiatan komersial.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan mekanisme perjanjian dagang. Perjanjian yang sebelumnya dibuat secara konvensional melalui pertemuan langsung dan dituangkan dalam dokumen tertulis kini banyak dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati dengan menggunakan sistem elektronik, tanpa keharusan adanya pertemuan fisik antara para pihak (Hebimisa dkk., 2022). Dalam praktik perdagangan elektronik, kesepakatan para pihak dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti persetujuan melalui *click agreement*, pertukaran data elektronik, maupun penggunaan platform digital yang menyediakan format perjanjian baku.

Perjanjian dagang elektronik memiliki karakteristik yang membedakannya dari perjanjian konvensional. Pertama, perjanjian dilakukan tanpa tatap muka, sehingga identitas dan kecakapan para pihak didasarkan pada data dan sistem elektronik. Kedua, perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk akta tertulis

konvensional, melainkan dalam bentuk dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem digital. Ketiga, pembuktian keberadaan dan isi perjanjian bergantung pada keandalan sistem elektronik, termasuk rekaman data transaksi dan penggunaan tanda tangan elektronik. Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi hukum tersendiri, khususnya terkait dengan keabsahan perjanjian dan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara normatif, hukum perjanjian Indonesia mengakui kesepakatan yang lahir dari pernyataan kehendak para pihak, tanpa membedakan media yang digunakan (Makakombo, 2024). Namun, dalam praktik perdagangan elektronik, sering ditemukan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam perjanjian baku yang disusun sepihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konsep perjanjian dagang elektronik telah diterima secara normatif, penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan dalam menjamin perlindungan hukum yang seimbang dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Keabsahan Perjanjian Elektronik Menurut KUHPerdata

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum Indonesia pada prinsipnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut berlaku secara umum terhadap seluruh perjanjian, termasuk perjanjian dagang yang dibuat melalui media elektronik. Oleh karena itu, bentuk elektronik suatu perjanjian tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan syarat sah perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesepakatan dalam perjanjian dagang elektronik diwujudkan melalui pernyataan kehendak para pihak yang disampaikan secara elektronik. Dalam praktik transaksi elektronik, kesepakatan sering kali terjadi melalui mekanisme *klik setuju* terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku

usaha (Hobaidah dkk. 2025). Secara normatif, mekanisme tersebut dapat dianggap sah sepanjang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Namun, dalam praktik, konsumen sering kali menyetujui perjanjian tanpa membaca secara menyeluruh isi perjanjian, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kualitas kesepakatan yang diberikan.

Syarat kecakapan para pihak dalam perjanjian elektronik tetap mengacu pada ketentuan KUHPerdara, baik bagi orang perseorangan maupun badan usaha (Kakisina dkk., 2023). Tantangan dalam transaksi elektronik terletak pada verifikasi identitas dan kecakapan para pihak, mengingat transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung. Secara normatif, selama tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakcakapan, para pihak dianggap cakap secara hukum. Namun, dalam praktik perdagangan elektronik, mekanisme verifikasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa seluruh pihak yang melakukan transaksi telah memenuhi syarat kecakapan hukum.

Objek perjanjian dalam perjanjian dagang elektronik harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang maupun jasa yang diperdagangkan. Informasi mengenai objek perjanjian umumnya disajikan dalam platform elektronik sehingga dapat diketahui oleh para pihak sebelum terjadinya kesepakatan. Selain itu, sebab atau tujuan perjanjian harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan terpenuhinya keempat syarat sah perjanjian tersebut, perjanjian dagang elektronik dapat dinyatakan sah menurut ketentuan KUHPerdara. Meskipun demikian, dalam praktik, pemenuhan syarat sah perjanjian tersebut sering kali bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang efektif, terutama bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam transaksi perdagangan elektronik.

Keabsahan Perjanjian Elektronik Menurut UU ITE dan Peraturan Terkait

Pengaturan mengenai keabsahan perjanjian elektronik dalam hukum positif Indonesia memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pengakuan tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya perjanjian tanpa dokumen fisik.

Dokumen elektronik diakui memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen tertulis konvensional sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik perdagangan elektronik, dokumen elektronik dapat berupa rekaman transaksi, kontrak digital, bukti pemesanan, maupun korespondensi elektronik antara para pihak (Kakisina dkk., 2023). Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana pembuatan perjanjian dagang, sekaligus memperkuat legitimasi transaksi elektronik dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Selain pengakuan terhadap dokumen elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat untuk mengesahkan perjanjian. Tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan konvensional, yaitu sebagai alat identifikasi dan persetujuan para pihak terhadap isi perjanjian. Dalam praktiknya, tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi yang digunakan dalam sistem elektronik tertentu (Dewi dkk., 2024). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan tingkat pemahaman pelaku usaha dan kepercayaan terhadap keamanan sistem elektronik yang digunakan.

Dari aspek pembuktian, perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya. Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa, pembuktian perjanjian elektronik sering kali menghadapi kendala teknis, seperti keaslian data dan integritas sistem elektronik (Arvisya dan Putra, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakui perjanjian elektronik dan praktik pembuktian di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan kepastian hukum melalui penerapan standar teknis dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik transaksi elektronik.

Implikasi Hukum Perjanjian Dagang Elektronik dalam Praktik Perdagangan

Keabsahan perjanjian dagang elektronik membawa implikasi hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Bagi pelaku usaha dan konsumen, pengakuan hukum terhadap perjanjian elektronik memberikan dasar perlindungan hukum atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut. Perjanjian yang sah secara hukum memungkinkan para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dagang elektronik.

Meskipun demikian, praktik perdagangan elektronik juga menunjukkan adanya potensi sengketa yang cukup tinggi, terutama yang berkaitan dengan ketidakjelasan identitas para pihak, ketidaksesuaian objek perjanjian, serta perbedaan pemahaman terhadap isi perjanjian elektronik. Sengketa tersebut sering kali muncul akibat perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, sehingga posisi konsumen menjadi relatif lemah. Kondisi ini menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi elektronik.

Dalam kepastian hukum, keberadaan pengaturan mengenai perjanjian elektronik dalam hukum dagang Indonesia merupakan langkah positif dalam menjawab perkembangan perdagangan digital. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum dalam

praktik. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk menegakkan dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum agar perjanjian dagang elektronik dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen hukum dalam kegiatan perdagangan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian dagang elektronik merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk elektronik suatu perjanjian tidak menghilangkan kekuatan hukumnya, karena kesepakatan para pihak, kecakapan, kejelasan objek perjanjian, serta sebab yang halal tetap menjadi dasar keabsahan perjanjian dagang elektronik. Keabsahan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan transaksi dagang elektronik di Indonesia.

Implikasi dari pengakuan keabsahan perjanjian dagang elektronik bagi pelaku usaha adalah terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan perdagangan melalui media elektronik, sekaligus adanya kewajiban untuk menyusun perjanjian secara transparan dan bertanggung jawab. Di sisi lain, meskipun pengaturan hukum telah tersedia, praktik perdagangan elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pembuktian, verifikasi identitas para pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Oleh karena itu, konsistensi penerapan norma hukum dan peningkatan kesadaran hukum para pelaku usaha menjadi faktor penting

dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang efektif dalam perdagangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvisya, W. C., & Putra, M. A. P. (2025). KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Dewi, D. C., Amelia, D., Pratama, F. R., Shidiq, F., Ferdansyah, F., & Anugrah, D. (2024). Tanda Tangan Elektronik Sebagai Solusi Hukum Perikatan Dalam Era Digital Di Indonesia. *Letterlijk*, 1(2), 217-230.
- Hebimisa, F. S., Rimbing, N., & Londa, J. E. (2022). Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 10(4).
- Hobaidah, E. K., Prakoso, A., & Sjaifurrachman, S. (2025). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(2), 626-638.
- Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023). Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4).
- Khomaini, K., & Hayati, W. (2024). Keabsahan Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10677-10687.
- Laksono, A. J., Naimah, N., & Suhariyono, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Marketplace Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23(2), 46-57.

Makakombo, M. G. (2024). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN MELALUI MEDIA SOSIAL. *LEX PRIVATUM*, 13(5).

Mangkai, I. A. (2024). Keabsahan Digital Signature Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik. *Lex Privatum*, 13(5).

Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220-231.

Zulkifli, A. (2022). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara Perusahaan Dan Distributor. *Wasaka Hukum*, 10(1), 205-218.